

UDK: 630*114.445

**TUYNUKLI DRENAJ HOSIL QILADIGAN YANGI QURILMANING
LABORATORIYA SINOV NATIJALARI.**

Rajabov Yarash Jabborovich

“Qishloq xo'jaligi va chorvachilik texnika-texnologiyalari”

kafedrası v.b. dotsenti, t.f.f.d.,

Jalolova Guljahon Jahon qizi magistranti

Yusupova Oynura Mehriddin qizi talaba

Bobirova Madina Bobir qizi - magistrant

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti

Tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilma asosan sho'rlangan yerlar haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qilish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Bu qurilmalar tuproqni ag'darmasdan ishlov beruvchi qurilmalarga kiradi va qishloq xo'jaligi sharoitida yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda qo'llaniladi. Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma quyidagicha tuzilish va ishlash prinsipiga ega. Tuynukli drenaj hosil qilishda, tayanch g'ildirakli osma rama va ishchi organlar, uchta maxkamlagichda ikki qatorda birinchi qatordagi ish ustunini 40 sm chuqurlikda, ikkinchi qatordagi ikki yon tomonga qiyalatilgan ish ustunlarni 80 sm chuqurliklarda tuynukli drenaj hosil qilishga va shuningdek uchala ish ustunini bir xil ishlov beish chuqurliklarida ishlov berishini ta'minlaydigan qilib moslashtirilgan holda (60, 70, 80, 90 va 100 sm) tuynukli drenajlar hosil qilinishi mumkin. Bu esa o'z navbatida ish organlarini sho'ri yuviladigan yer maydonlarining mexanik tarkibiga qarab tuynukli drenaj hosil qilish chuqurligini

va oraliq masofalarini minimumdan, maksimumgacha (1 m dan 4 m gacha) o'zgartirish imkoniyatini beradi (1-rasm). Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning ish ustunlarini qavatli ishlov berish holatini ham ta'minlash mumkin. O'rta ish ustunini 40 sm va ikkala yon tomon ish ustunlarini 80 sm yoki aksincha, ikkala yon tomon ish ustunlarini 40 sm dan va o'rta ish ustunini 80 sm dan qilib o'zgartirgan holda tuynuk drenajlar hosil qilinishi mumkin. Bu ishlov berish texnologiyasini mexanik tarkibi og'ir bo'lgan yerlarda ikki yon tomonidagi ish ustunlarini 80 sm va o'rta ish ustunni 40 sm qilib oraliq ishlov berish masofalarini ham maqbul variantini tanlagan holda kuzgi sho'r yuvishdan oldin qo'llashni tashkil etish mumkin.

Ish ustunlarini old qismida o'simlik ildiz qoldiqlari va turoproq uyumi saqlanib qolinishi oldini olish maqsadida ponasimon ko'rinishda tayyorlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa qurilmaning ish sifatini oshirishga va tortishga qarshilik kuchni kamaytirishga xizmat qiladi. To'g'ri ish ustuni va o'ng va chap tomonga qiyalatilga ish ustun va uning ortidan mahkamlangan konus uchli silindirlar yordamida hosil qilingan tuynuk drenajlar qanday farqlanadi.

1-o'rta rama osmasi; 2-II -simon shakldagi chetki ramalar; 3-markiyorlar; 4-markiyor prujinasi; 5-chetki qiya ish ustunlari; 6-o'rta to'g'ri ish ustuni; 7-

tayanch g'ildiraklari; 8-po'lat arqonlar; 9-konus uchli silindrlar; 10-tayanch g'ildiraklar va ish ustunlarini ko'tarib-tushirish moslamasi; 11- tayanch g'ildiraklar va ish ustunlarini ramada maxlash moslamasi; 12-II-simon chekka ramalarni o'rta ramaga maxkamlovchi boltlar;

1-rasm. Tuynukli drenaj hosil qiladigan yangi qurilmaning laboratoriya sharoitidagi maketining yon, old va orqadan ko'rinishlari

Bunda to'g'ri ish ustuni vertikal yo'nalish bo'ylab tuproqni kesib, so'ngra tuynukli drenaj hosil qiladi, ikkala yon tomonga qiyalatilgan ish ustunlar esa yon tomondan tuproqni kesib, so'ng tuynukli drenaj hosil qiladi. Bunda kuzgi sho'r yuvish jarayonida yuqoridan bosim ostida berilayotgan suv to'g'ri ish ustuni vertikal yo'nalishda kesim hosil qilingan tuproq kesimi orqaldi tuynukli drenajga tushishi hisobidan uni tez o'prilishiga olib keladi. Ikki tomonga qiyalatilga ish ustunlar ta'sirida hosil qilingan tuproq kesimi esa yon tomondan bo'lganligi sababli suvning tuproq kesimiga bosimi to'g'ri ish ustuni hosil qilgan vertikal tuproq kesimiga nisbatan kamligi hisobidan uzoq muddat, o'prilmasdan sifatli ish faoliyatini saqlay oladi bu esa o'z navbatida hosil qilingan tuynukli drenajlarni samarali ishlashiga xizmat qiladi. O'rta ish ustunini to'g'ri qilib tanlash ikkala yon tomondagi ish ustunlari orasidagi masofani to'g'ri ta'minlash uchun xizmat qilsa, uning tez o'pirilib ketishi esa uning salbiy tomoni bo'lib hisoblanadi. Shuningdek tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma yordamida qavatli ishlov berishda qaysi ish ustunini birinchi qavatda tuynukli drenaj hosil qilishni to'g'ri tanlash ham muhim hisoblanadi. Bu kuzgi sho'r yuvishdan oldin ishlov beriladigan tuproqning mexanik tarkibi va sho'rlanish darajalariga bog'liq holda to'g'ri tanlash imkonini beradi. Qishloq xo'jaligida, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qilish, kuzgi sho'r yuvishdan so'ng tuproq tarkibidagi zararli tuzlarni 6-7 barobarga kamaytirish imkonini beradi.

Tavsiya etilayotgan yangi tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning laboratoriya sharoitidagi maketi tayyorlangan bo`lib, hozirda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

2-rasm. Tavsiya etilayotgan yangi tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning laboratoriya sharoitidagi sinov jarayoni.

Laboratoriya sharoitida tuproqning namligi 18-19 foiz bo'lganda suniy drenajning hosil bolishi, sho'r yuvish samaradorligi va sho'r yuvish jarayonida yuqoridan bosim ostida berilayotgan suv to'g'ri ish ustuni vertikal yo'nalishda 40 sm chuqurlikda kesim hosil qilinganda tuproq kesimi orqali tuynukli drenajga tushishi hisobidan uni tez o'prilishiga olib kelishi, ikki tomonga qiyalatilgan ish ustunlar ta'sirida esa 30 sm chuqurlikda hosil qilingan tuproq kesimi yon tomondan bo'lganligi sababli suvning tuproq kesimiga bosimi to'g'ri ish ustuni hosil qilgan vertikal tuproq kesimiga nisbatan kamligi hisobidan uzoq muddat, o'prilmasdan sifatli ish faoliyatini saqlay olishi, bu esa o'z navbatida hosil qilingan tuynukli drenajlarni samarali ishlashini ta'minlaydi. Tadqiqotlarni laboratoriya va dala sharoitlarda olib borilib takomillashgan variantlarni va qurilmaning ish organlariga ta'sir etadigan kuchlarni aniqlab, foydali ish ko'ffitsiyenti mavjud qurilmaga nisbattan 3,5-4 barobar isbotlandi.

Biz bu borada Buxoro viloyati yerlarini tadqiq qilib, meliorativ xolati yomon yerlarda qollash maqsadida tuynukli drenaj hosil qiladigan yangi qurilmaning texnik paramatrlarini asoslashni va ishlab chiqarishga qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Patent RUz № UZ FAP 00832. Drenaj-tuynuk ochuvchi mashinaning osma moslamasi / Juraev F.O' // Rasmiy axborotnoma. -2013. -№7.
2. Xamidov M.X., Juraev F.U. Ustroystvo i prinsipi raboti drenajnokrotovogo orudiya. //Irrigatsiya va Mellioratsiya. –Toshkent, 2017. №1(7). –B.9. -12.
3. Juraev F.U. Primenenie drenajnokrotovogo ustroystva na zasolennix zemlyax. //Agrarnaya nauka. -Moskva, 2016.-№5. -S.30-31.
4. Pazova T.X. Texnologii i sredstva mexanizatsii dlya protivno-erozionnoy obrabotki sklonnix pochv Kardino-Balkarskoy respubliki. –Moskva, 2009. Avtoref.disser. na soiskanie uchenoy stepeni doktora texnicheskix nauk. 11-25 b.